

REVISIÓN DE LITERATURA

Comparación de técnica de preparación biológicamente orientada y técnica convencional en restauraciones de zirconio

Comparison of biologically oriented preparation technique and conventional technique in zirconium restorations

Lady Diana Meza Serrano¹, Enrique José García Guerrero²

¹ Odontóloga. Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0004-7908-2738>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Magister en Gerencia en Salud. Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0006-2755-0653>

Correspondencia:
enrique.garcia@cu.ucsg.edu.ec

Recibido: 31/07/2024

Aceptado: 28/08/2024

Publicado: 02/09/2024

RESUMEN

Introducción: La preparación para un diente antes de la colocación de prótesis fija se clasifica en tres tipos: línea de terminación horizontal con margen de hombro redondeado, línea de terminación en filo de cuchillo y línea de terminación vertical o técnica de preparación biológicamente orientada. **Objetivo:** Identificar que técnica de preparación dental en función de la línea de terminación es más conservadora respecto a la estructura dentaria y las diferencias entre dichas técnicas en restauraciones de zirconio. **Materiales y métodos:** Se realizó una revisión bibliográfica con enfoque cualitativo de tipo descriptivo no experimental de corte retrospectivo. La búsqueda de los artículos científicos se realizó en los metabuscadores Pubmed, Google Académico y Medline. Se obtuvo un total de 100 artículos relacionados, que por criterios de inclusión y exclusión quedaron en 20. **Resultados:** Se evaluaron los estudios en los que se demuestran que las ventajas de las preparaciones horizontales son márgenes bien definidos y visibles con ausencia de sobrecontorneado. Mientras en la técnica BOPT muestran mayor veracidad en el borrado del LAC en dientes no preparados y eliminación de las líneas de acabado previamente existentes en dientes ya preparados. **Conclusión:** La preparación del diente con la técnica de preparación biológicamente orientada previa a la restauración mediante prótesis fija de zirconio es una opción de tratamiento segura que brinda excelentes resultados clínicos, con mayor grosor gingival y estabilidad del margen gingival.

Palabras clave: bopt. preparación dental. Zirconio. salud periodontal. corona dental

ABSTRACT

Introduction: Preparation for a tooth prior to fixed prosthesis placement is classified into three types: horizontal finish line with rounded shoulder margin, knife-edge finish line, and vertical finish line or biologically oriented preparation technique. **Objective:** Identify which dental preparation technique based on the finishing line is more conservative with respect to tooth structure and the differences between these techniques in zirconium restorations. **Materials and methods:** A bibliographical review was carried out with a qualitative approach of a descriptive, non-experimental, retrospective nature. The search for scientific articles was carried out in the Pubmed, Google Scholar and Medline metasearch engines. A total of 100 related articles were obtained, which by inclusion and exclusion criteria were left at 20. **Results:** Studies demonstrating the advantages of horizontal preparations are well-defined and visible margins with no overcontouring were evaluated. While in the BOPT technique they show greater veracity in the erasure of the LAC in unprepared teeth and elimination of the previously existing finishing lines in already prepared teeth. **Conclusion:**

Tooth preparation with the biologically oriented preparation technique prior to restoration using a fixed zirconia prosthesis is a safe treatment option that provides excellent clinical results, with increased gingival thickness and stability of the gingival margin.

Keywords: bopt. preparación dental. Zirconio. salud periodontal. corona dental

INTRODUCCIÓN

Conservar la estabilidad del tejido gingival es uno de los primordiales retos cuando se restauran dientes con prótesis fija en el sector anterior o estético. El margen gingival con frecuencia tiende a migrar apicalmente con el tiempo por diferentes factores como: la inflamación crónica por errores protésicos, trauma por mal técnica de cepillado y fenotipos delgados que pueden comprometer la estética y generar problemas biológicos y funcionales.^{1,2}

La preparación para un diente antes de la colocación de prótesis fija se clasifica en tres tipos: línea de terminación horizontal con margen de hombro redondeado, línea de terminación en filo de cuchillo y línea de terminación vertical o técnica de preparación biológicamente orientada.²

Las preparaciones horizontales se utilizan cuando la corona clínica y anatómica concuerdan y existe salud periodontal.³ Los tipos de línea horizontal son con un hombro a 90° o 120°, un hombro biselado, un chaflán clásico o un chaflán modificado.⁴

Las preparaciones verticales o filo de cuchillo son más conservadoras y beneficia la salud del tejido gingival. Otro enfoque de la preparación vertical es la técnica de preparación biológicamente orientada (BOPT) descrita por Loi en 2013 que consiste en la eliminación del espacio marginal entre la restauración y el plano horizontal preparado producido con una preparación convencional. Continuando con la eliminación del perfil de emergencia anatómico de la corona correspondiente a la unión cemento-esmalte (UCA) para poder crear una nueva unión con la prótesis cuando sea colocada.^{5,6}

La diferencia entre las preparaciones horizontales y verticales será el margen. En las horizontales el margen será posicionado por el odontólogo para dejar una línea

bien definida en el diente que será replicada en la impresión y modelo de trabajo.¹ Para preparaciones verticales, el margen será colocado por el técnico del laboratorio en función de la información del tejido gingival.⁶

El objetivo de la investigación es poder identificar que técnica de preparación dental en función de la línea de terminación es más conservadora respecto a la estructura dentaria y las diferencias entre dichas técnicas en restauraciones de zirconio.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación es una revisión bibliográfica con enfoque cualitativo de tipo descriptivo no experimental de corte retrospectivo respecto a la comparación de técnica de preparación biológicamente orientada y técnica convencional en restauraciones de zirconio. Revisión de la literatura. Este estudio fue llevado a cabo durante el semestre A-2022.

El trabajo de investigación está basado en la búsqueda exhaustiva de información dentro de la biblioteca virtual de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de los metabuscadores de selección Pubmed, Cochrane, Google Académico y Elsevier mediante artículos de enfoque investigativo como revisión sistemática, casos-controles, estudios cohortes y estudios In vitro comprendidos en los años 2010 hasta el 2022, incluyendo los términos Mesh: "Bopt" "dental preparation", "zirconia", "periodontal health" "dental Crown" and "Horizontal preparation". Las variables estudiadas en el presente trabajo de investigación según los datos obtenidos fueron: Indicadores de restauraciones zirconio, Líneas de terminación, Protocolo de restauración de técnica convencional, Protocolo de restauración de técnica BOPT, Ventajas y desventajas de las líneas de terminación.

Los resultados conseguidos se filtraron según los criterios de inclusión y exclusión que fueron:

Artículos en inglés y español.

- Artículos entre 2010 al 2022.
- Artículos donde se mencionen las variables.
- Artículos que sean revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados aleatorizados.
- Artículos que contengan términos Mesh como: "Bopt" "dental preparation", "zirconia" and "periodontal health".

Se obtuvo un universo de 100 artículos de los cuales de acuerdo con los criterios de inclusión se seleccionó una muestra de 20 artículos científicos.

RESULTADOS

Los resultados del presente estudio demostraron en la variable de indicaciones para restauración de zirconio que dichas restauraciones son menos propensas a la fractura o astillamiento que otras cerámicas. Además de la mejora estética, las propiedades físicas del zirconio permiten la durabilidad, la resistencia y la precisión de las restauraciones.

En las líneas de terminación según la literatura tienen objetivos que aseguran la durabilidad de la restauración que debe cumplir un correcto diseño marginal como: remoción de caries, fácil preparación, proporcionar suficiente resistencia para soportar la deformación durante la función y ser lo más conservador posible con la estructura dentaria. y al preparar el diente en sector anterior deberá tener un espacio para que el grosor de la pared tenga un mínimo de 0,3 mm entre 1,0 mm y 1,5 mm idealmente, o una reducción incisal de 1,8 a 2,0 mm.

También deberá tener un chaflán circunferencial visible y continuo con una reducción de menos de 0.5 mm en el margen gingival. La preparación horizontal y vertical del diente deberá tener un ángulo de aproximadamente 5° y no es aconsejable un bisel. En sector posterior deberá asegurarse de que hay

suficiente espacio para que el grosor de la pared tenga un mínimo de 0,5 mm e idealmente entre 1 mm y 1,5 mm o 1,5 a 2 mm de reducción oclusal. La preparación debe ser cónica entre 4° y 8°. También deberá tener un chanfer circunferencial claramente visible y continuo y se requiere una reducción de por lo menos 0.5 mm en el margen gingival.

Por otra parte, los estudios del protocolo de la técnica convencional indica una línea más visible, continua que puede ser fácilmente identificada permitiendo asentar correctamente las restauraciones provisionales, además de ser reproducible y fiable en técnicas de impresión digitales y convencionales para la elaboración de la prótesis definitiva por parte del técnico de laboratorio consiguiendo un ajuste aceptable clínicamente.

La literatura indica que en el protocolo de la técnica BOPT se realiza un mapeo intrasulcular preciso mediante la sonda periodontal para evaluar el nivel de inserción epitelial. Se inicia la fase de preparación de la parte extragingival del diente utilizando fresa de llama de diamante (100/120 micras) de 1,2 mm, luego se introduce la fresa con una angulación de 10-15° con respecto al eje dentario (punta de la fresa en dirección al diente). Este primer paso tiene como objetivo abrir el surco dental y eliminar de emergencia de la corona anatómica. En el segundo paso, la fresa se introdujo paralela al eje dentario, con el fin de eliminar la línea de terminación preexistente. En el tercer y último paso se introdujo la fresa con una angulación de 3 a 6° con respecto al eje dentario para darle la convergencia necesaria.

Los estudios demuestran que las ventajas de las preparaciones horizontales son márgenes bien definidos y visibles, ausencia de sobrecontorneado según diversos autores permiten crear una mejor adaptación a la preparación del diente. Mientras en la técnica BOPT las ventajas muestran mayor veracidad en el borrado del LAC en dientes no preparados y eliminación de las líneas de acabado previamente existentes en dientes ya preparados, un ahorro de estructura dental, aumento del grosor gingival, mayor

estabilidad del margen de la encía con el tiempo y la posibilidad de posicionar la línea de terminación en diferentes niveles ya sea coronalmente o apicalmente dentro del surco gingival sin afectar la calidad de la adaptación marginal de las restauraciones.

DISCUSIÓN

Spiridon O y cols (2010), indicaron que las restauraciones de zirconio presentan un buen pronóstico a largo plazo si los conectores son diseñados y fabricados correctamente, lo que respalda los resultados de este estudio en el que indica que las restauraciones de zirconio son menos propensas a la fractura o astillamiento que otras cerámicas.^{9,16}

En las líneas de terminación según la literatura al preparar el diente en sector anterior deberá tener un espacio para que el grosor de la pared tenga un mínimo de 0,3 mm entre 1,0 mm y 1,5 mm idealmente, o una reducción incisal de 1,8 a 2,0 mm y en el sector posterior deberá asegurarse de que hay suficiente espacio para que el grosor de la pared tenga un mínimo de 0,5 mm e idealmente entre 1 mm y 1,5 mm o 1,5 a 2 mm de reducción oclusal. Lo que respalda al estudio realizado por Łabno, P & Drobniak, K. (2020) en donde se demostró que la preparación del diente se realiza de acuerdo con el siguiente esquema: descenso de la superficie oclusal en 1,5 mm en cúspides no funcionales y 2,0 mm en cúspides funcionales.^{3,12}

Schmitt, J. y col (2010) indico que las líneas de terminación horizontales se asentuan de manera visible y correcta en las restauraciones teniendo una semejanza con los resultados de este estudio del protocolo de la técnica convencional que indica una línea más visible, continua que puede ser fácilmente identificada permitiendo asentar correctamente las restauraciones provisionales.

Loi I, & Di Felice D. (2013)¹ indica que la técnica BOPT permite que la encía se espese y se adapte a nuevas formas, lo que resulta en una mayor estabilidad tanto a corto como a largo plazo en las restauraciones de zirconio. Mientras que Madillo A. y col (2021)²⁰ afirman

que a menudo provoca daños irreversibles en la inserción periodontal y viola el ancho biológico.^{18,19,20}

Panadero A. y cols (2015) indico que la técnica BOPT tiene ventajas donde permite la corrección de la unión amelocementaria anatómica (UEC) en dientes no preparados y la eliminación de líneas de terminación en dientes que han sido preparados previamente dando la posibilidad de reposicionar la línea de terminación protésica a diferentes niveles del surco gingival, a una profundidad menor de 0,5 a 1 mm, dependiendo del ancho biológico disponible.^{3,7}

CONCLUSIONES

En los resultados de este estudio se consideró que la técnica de preparación dental en función de la línea de terminación más conservadora respecto a la estructura dentaria fue la técnica de preparación biológicamente orientada (BOPT).

La preparación del diente con la técnica de preparación biológicamente orientada previa a la restauración mediante prótesis fija de zirconio es una opción de tratamiento segura que brinda excelentes resultados clínicos, con mayor grosor gingival y estabilidad del margen gingival. En base a esto, algunos autores afirmaron que la línea de terminación depende más de un factor clínico que de un factor técnico. No obstante, como se ha comentado anteriormente, se ha observado que la técnica BOPT puede utilizarse tanto en dientes periodontales como no y tiene mejores resultados que la técnica convencional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Loi I, Di Felice A. Biologically oriented preparation technique (BOPT): a new approach for prosthetic restoration of periodontally healthy teeth. *Eur J Esthet Dent* 2013;8:10-23.
2. Agustín-Panadero R, Serra-Pastor B, Fons-Font A, Solá-Ruiz MF. Prospective clinical study of zirconia complete coverage restorations on teeth prepared with biologically oriented preparation technique on gingival health: results after two-year follow-up. *Oper Dent* 2018;43:482-7.

3. Łabno, P. Drobnik, K. Comparison of horizontal and vertical methods of tooth preparation for a prosthetic crown. *Journal of Pre-Clinical and Clinical Research* 14 (2020): 25-28.
4. Serra-Pastor B, Bustamante-Hernández N, Fons-Font A, Fernanda Solá-Ruíz M, Revilla-León M, Agustín-Panadero R. Periodontal Behavior and Patient Satisfaction of Anterior Teeth Restored with Single Zirconia Crowns Using a Biologically Oriented Preparation Technique: A 6-Year Prospective Clinical Study. *Journal of Clinical Medicine*. 2021; 10(16):3482.
5. Agustín-Panadero, R., Serra-Pastor, B., Loi, I., Suárez, M.J., Peláez, J., & Solá-Ruíz, F. Clinical behavior of posterior fixed partial dentures with a biologically oriented preparation technique: A 5-year randomized controlled clinical trial. *The Journal of prosthetic dentistry*. (2020) 125.10.1016/j.prosdent.2020.03.031.
6. Serra-Pastor, et al., Periodontal and prosthetic outcomes on teeth prepared with biologically oriented preparation technique: a 4-year follow-up prospective clinical study, *J Prosthodont Res* (2019), <https://doi.org/10.1016/j.jpjor.2019.03.006>
7. Agustín-Panadero R, Solá-Ruíz MF. Vertical preparation for fixed prosthesis rehabilitation in the anterior sector. *J Prosthet Dent* 2015;114:474-8.
8. Motiwala, M. Khan D, Farhan R. Comments on clinical behavior of posterior fixed partial dentures with a biologically oriented preparation technique: A 5-year randomized controlled clinical trial. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, (2022), S0022391320306065-. doi:10.1016/j.prosdent.2020.07.035.
9. Paniz, G.; Nart, J.; Gobbato, L.; Mazzocco, F.; Stellini, E.; De Simone, G.; Bressan, E. Clinical Periodontal Response to Anterior All-Ceramic Crowns with Either Chamfer or Feather-edge Subgingival Tooth Preparations: Six-Month Results and Patient Perception. *Int. J. Periodontics Restor. Dent*. 2017, 37, 61–68.
10. Agustín-Panadero R, Solá-Ruíz MF, Chust C, Ferreiroa A. Fixed dental prostheses with vertical tooth preparations without finish lines: A report of two patients. *J Prosthet Dent*. 2016;115(5):520-526. doi:10.1016/j.prosdent.2015.11.011
11. Loi I, Galli F, Scutellà F, Di Felice A. Il contorno coronale protesico con tecnica di preparazione BOPT (Biologically Oriented Preparation Technique): considerazioni tecniche. *Quintessenza Internazionale* 2009;25(4) Lug-Ago:19-31.
12. Agustín-Panadero R, Martín-de Llano JJ, Fons-Font A, Carda C. Histological study of human periodontal tissue following biologically oriented preparation technique (BOPT). *J Clin Exp Dent*. 2020;12(6):e597-e602.
13. Llansana F, Magne I, Bauza G, Mesquida J. Transferring the finish line of an interim restorative to the definitive cast in biologically oriented preparation technique (BOPT) procedures: A dental technique [published online ahead of print, 2021 Mar 24]. *J Prosthet Dent*. 2021;S0022-3913(21)00080-9. doi:10.1016/j.prosdent.2021.01.030
14. Agustín-Panadero R, Ausina-Escrihuela D, Fernández-Estevan L, Román-Rodríguez JL, Faus-López J, Solá-Ruíz MF. Dental-gingival remodeling with BOPT no-prep veneers. *J Clin Exp Dent*. 2017;9(12):e1496–500.
15. Sichi LGB, Pierre FZ, Arcila LVC, et al. Effect of Biologically Oriented Preparation Technique on the Stress Concentration of Endodontically Treated Upper Central Incisor Restored with Zirconia Crown: 3D-FEA. *Molecules*. 2021;26(20):6113.
16. Paniz G, Michalakis K, Nart J. Implicaciones clínicas de la preparación vertical subgingival en la zona estética. A propósito de un caso. *Periodoncia clínica*. 2019;12(12):23–9.
17. Ingraham, R.; Sochat, P.; Hansing, F.J. Rotary gingival curettage—A technique for tooth preparation and management of the gingival sulcus for impression taking. *Int. J. Periodontics Restor. Dent*. 1981, 1, 8–33.

18. Schmitt, J.; Wichmann, M.; Holst, S.; Reich, S. Restoring severely compromised anterior teeth with zirconia crowns and feather-edged margin preparations: A 3-year follow-up of a prospective clinical trial. *Int. J. Prosthodont.* 2010, 23, 107–109.
19. Abanes-Gumbau G, Soto-Peñaloza D, Peñarrocha-Diago M, Peñarrocha-Diago M. Analogical and Digital Workflow in the Design and Preparation of the Emergence Profile of Biologically Oriented Preparation Technique (BOPT) Crowns over Implants in the Working Model. *Journal of clinical medicine* vol. 8,9 1452. 12 Sep. 2019.
20. Mandillo-Alonso V, Cascos-Sánchez R, Antonaya-Martín JL, Laguna-Martos M. Soft tissue thickness evaluation in screw-retained crowns by the biologically oriented preparation technique (BOPT). *J Clin Exp Dent.* 2021;13(12):e1209-e1215.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo